

**“Aunque las mujeres no son Homeros con basquiñas y enaguas y Virgilio con moño...”:
Zayas y su arte de novelar ***

Emre Özmen

Universidad de Córdoba (España)
emreozmenizmir@gmail.com

JANUS 10 (2021)

Fecha recepción: 17/05/21, Fecha de publicación: 13/09/21

<URL: <https://www.janusdigital.es/articulo.htm?id=186>>

<DOI: <https://doi.org/10.51472/JESO20211024>>

Resumen

Las dos entregas de *Honesto y entretenido sarao* (1637 y 1647) son fruto de un planteamiento trabado, en el que la escritora hace literatura sobre cómo hacer literatura. El *topos* elegido (un sitio semi-privado), la reunión de varios personajes y el tono usado en un sarao con tintes de discusiones académicas obedecen a la finalidad de reflexionar sobre la literatura en sí y sobre el mundo literario. Zayas introduce sus reflexiones sobre la literatura en su propia creación literaria convirtiéndolas en un factor importante en la articulación narrativa de las dos partes de su obra.

Palabras clave:

María de Zayas; narrativa; estrategias narrativas; verosimilitud; recepción y estilo

Abstract:

The two parts of *Honesto y entretenido sarao* (1637 and 1647) is a result of a meticulous approach, in which Zayas writes about "how to write". The chosen *topos* (a semi-private place), the reunion of various characters and the tone used in the soiree with overtones of academic discussions comply with her purpose of reflecting her thoughts about literature and the literary world. Zayas, introduces her reflections on literature in her own literary creation in a unitary structure of the two *Saraos*.

Keywords:

María de Zayas; narrative; narrative strategy; verosimilitude; reception and style

- Carmen Marín Pina (coord.), Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2010a, pp. 393-429.
- Ruiz Pérez, Pedro, (coord.), *El Parnaso versificado. La construcción de la república de los poetas en los Siglos de Oro*, Madrid, Abada, 2010b.
- Sanan-Estudillo, Alyssa, *Reconsidering the case of María de Zayas: Readings through the optic of the monstrous* [tesis doctoral], Minneapolis, University of Minnesota, 2014.
- Sontag, Susan, *Regarding the pain of others*, New York, Picador, 2013.
- Stackhouse, Kenneth A., “Verisimilitude, magic and the supernatural in the 'Novelas' of María de Zayas”, *Hispanófila*, 62, (1978), pp. 65-76.
- Tabernero-Sala, Cristina, “La lengua del Siglo de Oro en la obra de María de Zayas”, en *Trazas, ingenio y gracia. Estudios sobre María de Zayas y sus “Novelas amorosas y ejemplares”*, Javier Espejo Surós y Carlos Mata Induráin (eds.), Pamplona, Servicio de Publicaciones de Universidad de Navarra, 2021, pp. 97-112.
- Treviño Salazar, Elizabeth, *Estudio y edición de la “Parte segunda del sarao y entretenimiento honesto” (1647) de María de Zayas y Sotomayor* [tesis doctoral], Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.
- Vega Ramos, María José, *La teoría de la Novella en el siglo XVI: La poética neoaristotelica ante el “Decameron”*, Salamanca, Johannes Cromberger, 1993.
- Vega, Lope de, *Novelas a Marcia Leonarda*, edición de Francisco Rico, Madrid, Alianza, 1968.
- Vega, Lope de, *Arte nuevo de hacer comedias*, edición de Evangelina Rodríguez, Barcelona, Castalia, 2011.
- Villegas de la Torre, Esther M., “Autoría femenina y campo literario en la primera mitad del siglo XVII”, *Journal of Spanish Cultural Studies*, 20-4, (2019), pp. 337-352.
- Wallace, John, “‘Examples Are Best Precepts’: Readers and Meanings in Seventeenth-Century Poetry”, *Critical Inquiry*, vol. 1-2, (1974), pp. 273-290.
- Zayas y Sotomayor, María de, *Honesto y entretenido sarao (Primera y segunda parte)*, edición de Julián Olivares, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2017.
- Zerari-Penin, Maria, “‘Mi nombre es doña Isabel Fajardo, no Zelima’: Traces de l’esclave volontaire dans une novela et trois comedias”, en *Dire, taire, masquer les origines dans la péninsule ibérique du Moyen Âge au Siècle d’Or*, Teresa Rodríguez, Florence Raynié (eds.), Toulouse, Méridiennes, 2013, pp. 235-246.